

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE INTRAMURAL NERVE APPARATUS OF THE COMMON BILE DUCT**Dehkanova N.T., Oripov B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Neurohistological methods were used to study the intramural nerve apparatus of the common bile duct wall in dogs. Ganglia, nerve cells, and receptors were identified. The majority of receptors are concentrated in the terminal section of the common bile duct, that is, at the opening of the ampulla of Vater into the intestine.

Keywords: common bile duct, morphology of the nervous system.

УМУМИЙ ЎТ ЙЎЛИНИНГ ИНТРАМУРАЛ НЕРВ АППАРАТИНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ**Дехканова Н.Т., Орипов Б.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Итларда умумий ўт йўли деворининг интрамурал нерв аппаратини ўрганиши мақсадида нейростологик усуллар қўлланилди. Тадқиқот давомида ганглиялар, нерв хужайралари ҳамда рецепторлар аниқланди. Рецепторларнинг асосий қисми умумий ўт йўлининг терминал қисмида, яъни фатер сўргичи ампуласининг ичакка очилиш соҳасида тўпланганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: умумий ўт йўли, нерв тизими морфологияси.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИНТРАМУРАЛЬНОГО НЕРВНОГО АППАРАТА ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА**Дехканова Н.Т., Орипов Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. С использованием нейростологических методов было изучено интрамуральное нервное устройство стенки общего желчного протока у собак. В ходе исследования были выявлены ганглии, нервные клетки и рецепторы. Установлено, что основная масса рецепторов сконцентрировано в терминальном отделе общего желчного протока, а именно в области впадения ампулы фатерова сосочка в кишечник.

Ключевые слова: общий желчный проток, морфология нервной системы.

e-mail: dnilufar3011@gmail.com

Introduction. The extrahepatic bile ducts with their complex valve-sphincter apparatus are the most complex in structure and important in function section of the digestive tract. The presence of multiple sphincters, their well-coordinated and strictly coordinated work depending on the digestive activity of the duodenum requires a reliable nervous system that ensures the release of bile during digestion into the duodenum and into the gallbladder outside it. Therefore, the innervation of the extrahepatic bile ducts has attracted the attention of neurohistologists for a long time. If we take into account the steady increase in the number of diseases of this system on a global scale, and consequently those associated with it, and the increase in the number of diagnostic and therapeutic instrumental interventions, especially in the terminal section of the common bile duct (1,2,3), then the problem under study acquires significant relevance. One of the leading symptoms of diseases of the biliary system is acute pain associated with its receptor innervation, and the study of the morphology of the receptor innervation of the bile ducts is one of the pressing problems of gastroenterology.

The aim of the study was to investigate the morphology of the structural components of the intramural nerve apparatus of the common bile duct in dogs.

Material and methods. The intramural nerve apparatus of the common bile duct, including the ampullae of Vater, was studied in eight apparently healthy dogs kept in a vivarium. The animals were euthanized under sodium ethanol anesthesia. The common bile duct was collected immediately after animal sacrifice and stretched with wooden pins onto foam plastic and fixed in this position in 12% neutral formalin. The formalin was neutralized with a saturated solution of sodium tetraborate. The pH of the formalin was

periodically checked with a universal pH indicator, and impregnation was initiated at the first sign of a pH shift toward the acidic range. Cryostat sections of the material were impregnated using the Bilshovsky-Gross, Campos, and Rasskazova methods.

Study results: The common bile duct is richly supplied with neural elements. The most prominent is the submucous plexus, where large intramural ganglia are found, often containing several dozen intramural neurons. Ganglia contain all types of neurons of the autonomic nervous system. Their shape, location relative to other neural structures, size, and number of neurons vary. There are microganglia consisting of 4-5 neurons and singly located nerve cells.

Fig. 1. A solitary nerve cell at the site of division of a nerve fiber bundle and a solitary long-axon neuron in the wall of the common bile duct of a dog. Impregnation according to Campos (A) and according to Bielschowsky-Gross (B). It is necessary to state that ganglia are mainly located at the site of crossing of bundles of nerve fibers and often the shape and size of ganglia and the number of cells in them correspond to the caliber of crossing bundles of nerve fibers.

However, microganglia and single nerve cells are also detected (Fig. 1B). Nerve cells are often found within bundles of nerve fibers (Fig. 1A).

Thin nerve fibers often form a pericellular structure around single neurons (Figure 1B). We have also repeatedly detected binucleated nerve cells in the wall of the canine common bile duct. One such neuron is shown in Figure 2A. A rare finding for neurohistologists is the detection of synaptic nerve endings on the cell body of a long-axon neuron. Figure 2B shows the synaptic nerve ending we discovered, which is deeply "indented" into the cell body of a long-axon neuron. The terminal is formed at the end of a thin nerve fiber. The neurofibrillary framework of this synaptic terminal is hyperimpregnated. The perifibrillary space, corresponding to the synaptic cleft, appears as a light rim.

Fig. 2. Binuclear neuron (A) and synaptic nerve ending (arrow) on a nerve cell (B) in the wall of the common bile duct of a dog. Impregnation according to Bielschowsky-Gross. Lens 20, approx. 10.

We also discovered receptors of varying structure in the wall of the canine common bile duct. The highest concentration of receptors is localized in the terminal section of the common bile duct, that is, in the area of the orifice of the ampulla of Vater. This zone is represented as a large receptor field, where their terminal branches overlap each other.

Fig. 3. A bushy receptor (A) in the wall of the common bile duct and a more compact receptor (B) in the terminal section of the common bile duct (in the region of the ampulla of the papilla of Vater) in a dog. In the left corner is a drawing of the receptor, drawn with the PA-1 drawing apparatus. Impregnation according to Bielschowsky and Gross. Object 20, approx. 10.

Thus, the results of our studies show that the common bile duct of dogs is richly supplied with nerve elements, while the terminal section of the common bile duct, including the mouth of the ampulla of the papilla of Vater, contains many receptors of different designs. Apparently, these receptors are associated with pain associated with gallstones, especially when the stones get stuck in the terminal part of the gallbladder, that is, in the ampulla of the Vater's papilla.

References:

1. Брегель А.И., Мутин Н.А., Андреев В.В., Евтушенко В.В. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография и эндоскопическая папилло-сфинктеротомия у больных механической желтухой // Сибирский медицинский журнал - 2009 - № 6. – С.53-55
2. Брискин Б.С., Эктов П.В., Карцев А.Г., Иванов А.Э., Клименко Ю.Ф., Ретродуоденальные перфорации при эндоскопическом рассечении большого сосочка двенадцатиперстной кишки // Эндоскопическая хирургия - 2003 - № 1 - С.30-35
3. Винник Ю.С., Серова Е.В., Миллер С.В., Мухин С.П. Диагностические критерии дисфункции сфинктера Одди после холецистэктомии // Анналы хирургии 2012- № 6 - С.5-7.
4. Гибадуллин Н.О., Кошель А.П., Гибадуллин Н.В., Телицкий С.Ю. Постхолецистэктомический синдром: диагностика и выбор способов коррекции // Сибирский медицинский журнал - 2009 - № 6 - С.74-76
5. Немцов Л.М. Современный подход к диагностике и терапии функциональных расстройств желчевыводящих путей. // Вестник Витебского государственного медицинского университета 2003 - № 2 - С. 22-28.
6. Самохина А.В. Варианты строения желчного пузыря и желчевыводящих протоков при использовании современных методов инструментального исследования // Журнал Гродненского государственного медицинского университета - 2011 - № 3- С.3-6
7. Юрченко В.В., Ильичева Е.А. Механизмы ретродуоденальной перфорации при эндоскопических вмешательствах на терминальном отделе общего желчного протока // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2006 - № 4 – С. 408 - 411
8. Юрченко В.В., Ильичева Е.А. Топографо-анатомические ориентиры устья общего желчного протока при ЭПСТ // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2006 - № 4 – С. 318-321

For citation: Dehkanova N.T., Oripov B. Morphological structure of the intramural nerve apparatus of the common bile duct // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 3(23). – P. 399–401. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19065725>